

नालन्दा के संस्कृत अभिलेखों में दान का स्वरूप

डॉ. देवेन्द्र नाथ ओझा

लेखक संस्कृत के उद्भट विद्वान, दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग से पीएच.डी. हैं। प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में लेख व समीक्षा का निरन्तर प्रकाशन। “शारखण्ड के अभिलेखों का सांस्कृतिक अध्ययन” नामक पुस्तक से लोकप्रियता हासिल, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् से वित्त प्रदत्त पोस्ट डॉक्टरेल (पीडीएफ)।

‘नअलं ददाति इति नालन्दा’ अर्थात् जहाँ विद्या के क्षेत्र में अलं (समाप्ति) नहीं होता, वह नालन्दा है। यह 25⁰8’ उत्तरी अक्षांश तथा 80⁰27’ पूर्वी देशान्तर पर राजगीर से सात मील उत्तर में एवं बिहार शरीफ से सात मील उत्तर-पश्चिम में स्थित है।¹ साहित्यिक स्रोतों से नालन्दा के इतिहास की प्राचीनता छठी शताब्दी ई.पूर्व तक जाती है। बौद्ध ग्रन्थों, जैन ग्रन्थों, चीनी स्रोतों तथा तिब्बती स्रोतों में वर्णित नालन्दा के स्वरूप का पुष्ट प्रमाण वहाँ से प्राप्त अभिलेखीय साक्ष्य ही प्रस्तुत करते हैं। लगभग चौथी-पाँचवीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम (शक्रादित्य) द्वारा अपनी स्थापना से लेकर तेरहवीं शताब्दी में मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी द्वारा अन्त किए जाने तक नालन्दा देश-विदेश में अपने ज्ञान-विज्ञान, संस्कृति एवं कला के अलावा तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों में भी समान रूप से विद्यमान थी। तेरहवीं शताब्दी में नालन्दा के विनाश के बाद लगभग छह शताब्दियों तक विस्मृति के गर्त में डूबे रहने के बाद 19वीं शताब्दी में नालन्दा के पुरावशेष प्रकाश में आए। अन्वेषण एवं

पुरातात्विक उत्खनन के फलस्वरूप यहाँ से काफी संख्या में अभिलेखीय सामग्री प्राप्त हुई है, जिनके अध्ययन से नालन्दा की संस्कृति एवं उसकी ऐतिहासिकता पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। यहाँ से प्राप्त अभिलेखीय साक्ष्यों में मुहरें, मुद्राछापे, मूर्तियों पर उत्कीर्ण लेख, शिलालेख तथा ताम्रपत्र लेख महत्वपूर्ण हैं।

यहाँ से प्राप्त अभिलेखों को चौथी से तेरहवीं शताब्दी के मध्य रखा जा सकता है। यहाँ से प्राप्त सभी अभिलेख संस्कृत भाषा में हैं। प्रारम्भिक अभिलेखों की लिपि गुप्तकालीन ब्राह्मी है, परन्तु बाद के अभिलेख गुप्तोत्तरकालीन ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्णित मिलते हैं। नालन्दा के संस्कृति अभिलेखों में ‘दान’ का स्वरूप क्या था? यह इस शोध-पत्र

का केन्द्रीय विषय है।

वस्तुतः ‘दान’ की महिमा का वर्णन पुराणों में दृष्टिगोचर होता है, परन्तु स्मृतियों में इसका विशेष वर्णन प्राप्त होता है। इस प्रकार के दान का वर्णन विष्णु तथा याज्ञवल्क्य स्मृतियों में भी उपलब्ध है। उसे (दान-पत्र) राजशासन की संज्ञा दी गई है। स्मृतिकारों ने ताम्र-पत्र पर राजशासन उत्कीर्ण करने का विधान किया है तथा राजमुद्रा से उसे प्रमाणित करने की चर्चा की है। बृहस्पति ने इस पर निम्न रूप से प्रकाश डाला है—

“यत्किंचित् कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिकर्षितः,
अपि गोचर्म मात्रेण भूमि दानेन शुध्यति।
स नरः सर्वदा भूपः यो ददाति वसुन्धराम्।
भूमिदानस्य पुण्येन फलं स्वर्गं परंदर।।”

इस प्रकार विभिन्न धार्मिक कार्यों में भूमि-दान को अत्याधिक महत्त्व दिया गया है। राजा से प्रजा तक सभी ने पुण्य लाभ तथा स्वर्ग कामना से प्रेरित होकर भूमिदान को श्रेष्ठ समझा। अत्रि का कथन है—“शूलिपाणिस्तु भगवानाभिनन्दति भूमिदानम्” अर्थात् भूमि अथवा पृथ्वी दान करने वाले को भगवान भी अभिनन्दन करते हैं। नालन्दा के संस्कृत अभिलेखों में दान के विषय में भी हमें महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ से प्राप्त समुद्रगुप्त के नालन्दा ताम्रपत्र अभिलेख² में अपने माता-पिता तथा अपने पुण्य वृद्धि के लिए जयभट्ट स्वामी को उपरि कर सहित अग्रहार (मंदिरों या ब्राह्मणों को दान में दी गयी भूमि) रूप में ग्रामदान दिये जाने का वर्णन मिलता है। इसके साथ ही इस अभिलेख में दान में दी गई भूमि में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप न करने की बात भी कही गयी है अन्यथा दान सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन होगा।

पाल शासक धर्मपाल के नालन्दा ताम्रपत्र लेख³ में धर्मपाल द्वारा एक ग्राम दान का विवरण मिलता है। इस अभिलेख में दान में दिये गये ग्राम तथा दान ग्रहण करने वाले व्यक्ति का नाम स्पष्ट नहीं है। परन्तु अभिलेख की 7वीं पंक्ति में दान लेने वाले व्यक्ति के पिता का नाम धर्मदत्त स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सकता है। देवपाल के नालन्दा ताम्रपत्र लेख⁴ के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सुवर्णद्वीप (सुमात्रा) के शैलेन्द्रवंशी शासक बालपुत्रदेव की दूत के द्वारा प्राप्त प्रार्थना पर देवपाल ने श्रीनगर भुक्ति (पटना

डिविजन) के अन्तर्गत राजगृह विषय तथा गया विषय के पाँच गाँवों का दान दिया था। यह दान सुमात्रा के शासक बालपुत्रदेव द्वारा नालन्दा में बनवाये गये बिहार में रहने वाले भिक्षुओं के भरण-पोषण तथा हस्तलिखित बौद्ध धर्म ग्रन्थों के सम्बर्द्धन हेतु दिया गया था।⁵ दानपत्र में राजगृह विषय के चार ग्रामों क्रमशः नन्दिबनाक, मणिवाटक, नटिका तथा हस्तीग्राम तथा गया विषय का एक ग्राम पालामक का उल्लेख है, जिसका राजस्व उपर्युक्त कार्यों हेतु निर्धारित किया गया था।⁶ इन ग्रामों में से कुछ ग्रामों का उल्लेख नालन्दा से प्राप्त कुछ मुद्रा छापों पर भी अंकित है। इस प्रकार इस दानपत्र से विदित होता है कि पाल शासक देवपाल द्वारा सुवर्णद्वीप के शासक बालपुत्रदेव के मध्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध था।

नालन्दा से मूर्तियों पर उत्कीर्ण लेखों के अन्तर्गत आदित्यसेन के काल का सूर्य की मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख से यह ज्ञात होता है कि यह मूर्ति नालन्दा के महाग्रहार में स्थापित की गयी थी।⁷ अग्रहार शब्द का प्रयोग देवताओं और ब्राह्मणों के नाम दिये जाने वाले दान का सूचक है। नालन्दा से प्राप्त अनेक मुद्राओं में अग्रहार शब्द का उल्लेख दान में प्राप्त ग्रामों के सम्बन्ध में हुआ है। इसी प्रकार देवपाल के तीसरे राज्यवर्ष का संकल्पित मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख⁸ में राजगृह विषय के अन्तर्गत स्थिति पुरिका ग्राम निवासी विसाखा का उल्लेख है, जिसने यह मूर्ति प्रतिष्ठापित की थी।⁹ अभिलेख के अध्ययन से प्रतीत होता है कि दान देने वाली स्त्री विसाखा किसी महान योद्धा की पत्नी थी, जिसके पति ने देवपाल

के तीसरे राज्यवर्ष में कलचुरियों को समाप्त करने के अभियान में भाग लिया था।

इस प्रकार यहाँ से प्राप्त संस्कृत अभिलेखों के अनुशीलन से यह निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि दान का उद्देश्य नालन्दा के विहारों के संचालन हेतु या ब्राह्मणों को उनके बौद्धिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु शासक प्रदान करते थे। दान प्रदान कर शासक अपने तथा प्रजा के कल्याणार्थ पुण्य का भी भागी होता था।

सन्दर्भ संकेत—

1. ब्रोडले, ए.एम., दी बुद्धिस्टिक रिमेंस ऑफ बिहार, भारती प्रकाशन, वाराणसी, 1979, पृ. 23
2. सरकार, डी.सी., इपीग्राफिया इण्डिका, 26, 1941-42, पृष्ठ 135-136
3. शास्त्री, हीरानन्द, नालन्दा एण्ड इट्स इपीग्राफिक मैटेरियल, 1942, पृष्ठ 77-78; उपासक, सी.एस., नालन्दा—पास्ट एण्ड प्रजेन्ट, नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा, 1977, पृष्ठ 171
4. उपासक, सी.एस., वही, पृष्ठ 173-176
5. घोष, ए., नालन्दा, अनुवादक—शास्त्री केदारनाथ, भारतीय पुरातत्त्व विभाग, नई दिल्ली, 1963, पृष्ठ 12-13
6. उपासक, सी.एस., वही, पृष्ठ 61
7. फ्लीट, जे.एफ., गुप्त इन्स्कृप्शनम इण्डिकेरम, कलकत्ता, 1888, पृष्ठ 208
8. उपासक, सी.एस., वही, पृष्ठ 172
9. वही, पृष्ठ 60

नं. 3/464, पैराडाइज अपार्टमेंट, रोहिणी, सेक्टर-18, दिल्ली-110089